

SANGIUS (QON)

Murodullayeva Farangiz O'tkirbek qiz¹

¹Samarqand davlat universiteti biologiya fakulteti talabasi

Izbosarova Sevinch Tirkash qizi²

²Samarqand davlat universiteti biologiya fakulteti talabasi

Begimqulova Mashhura Olimjon qizi³

³Samarqand davlat universiteti biologiya fakulteti talabasi

Fo'rayeva Aziza Akbar qizi⁴

⁴Samarqand davlat universiteti biologiya fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7560492>

Annotatsiya: Qon odam organizimining ichki muhitini saqlashda asosiy ahamiyatga ega. Qon katta yoshdagi odam tanasi massasining 7%ini tashkil etadi. Organizm ichki muhitining miqdori, kimyoviy tarkibi, osmotik bosimi va barcha fizik va kimyoviy xossalari nisbiy doimiy Gomeostaz holatida bo'ladi. Shuningdek ko'pgina kasalliklar ham qon orqali yuqadi. Kasal organizimda gameostaz holati buziladi. To'qima suyuqligi va limfaning miqdori, kimyoviy tarkibi o'zgaradim bu holat odam organlarining faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Qon haqida bazi ma'lumotlar:

Qon tarkibidagi uglevodlarga glyukoza va uning almashinuv mahsulotlari kiradi. Qonda 80-100 mg % gacha glyukoza, shuningdek, glikogen, fruktoza va oz miqdorda glyukozamin bo'ladi. Uglevodlar va oqsillarning almashinuv mahsulotlari (glyukoza va boshqa monosaxaridlar, kislotalar, tuzlar va suv) ichak kapillyarlaridan oqayotgan Qonga so'riladi. Glyukoza bir qismi a'zo va to'qimalarga tarqaladi, boshqa qismi esa jigarda glikogenga aylanadi.

Eritrotsitlar -o'rtasi ikki tomondan yupqalashgan disk shaklidagi qizil rangli yadrosiz hujayralar. Bunday shakl hujayra yuzasini kengaytirib, gaz almashinuvini yaxshilaydi. Ularning o'lchami juda kichik bo'lib, millimetrning mingdan bir qismiga to'g'ri keladi. 1mm³ qonda 4-6 mln, o'rtacha 5mln dona eritrotsit bo'ladi.

Leykositlar (oq qon tanachalari) — yadroli qon hujayralari bo'lib, yadrosining shakliga va bo'yalishiga qarab uch turga: monositlar-bir yadroli yirik leykositlar limfositlar-bir yadroli, lekin monositlardan bir oz maydaroq; donador leykositlar, ya'ni granulositlarga bo'linadi.

Leykositlar sonining ko'payishi leykositoz, kamayishi leykopeniya deb ataladi. Leykositlar suyaklarning ko'mik qismida va taloqda (limfositlar) qon tarkibi sifatida hosil bo'ladi.

Trombositlar (qon plastinkalari) — suyaklarning ko'mik qismida va taloqda hosil bo'ladi. Yadrosi bo'lmaydi. Past tabaqali umurtqali hayvonlar

trombotsitlarning yadrosi bo'ladi. 1mm^3 qonda 300-400 ming dona trombosit bo'ladi.

Ular leykositlarga o'xshab 2-5 kun yashaydi. Trombotsitlar asosiy vazifalari qonning ivishini ta'minlashdan iboratdir. Ularning soni kamayganda qonning ivish xossasi buziladi. Bunday odamning jarohatlanishi juda xavfli, chunki qon oqishini to'xtatish qiyin bo'ladi.

Qondagi lipidlar aralashmasi neytral yog'lar, erkin yog' kislotalari va ularning parchalanish mahsulotlaridan, erkin va bog'langan xolesterindan, shuningdek, steroid gormonlaridan iborat. Neytral yog'lar, glitserin, yog' kislotalari ichak shilliq qavatidan Qonga qisman so'riladi. Qon yog' emulsiyasini yog to'qimalariga yetkazadi va u yerda zaxira holda saqlanadi. Qon tarkibida mineral moddalar (asosan, natriy va xlor) ham bor.

Qonning suyuq qismi:

Qon — odam va umurtqali hayvonlarning qon aylanish sistemasida aylanib yuradigan suyuq to'qima; hujayra va to'qimalarga yetib borib, ularning hayot faoliyatini hamda fiziologik funksiyalarining bajarilishini ta'minlaydi. Eritrotsitlarning tarkibidagi gemoglobin Qonga qizil rang beradi. Qonning tarkibi, osmotik bosimi va aktiv reaksiyasi (rN) deyarli o'zgarmaydi. Qon organizmda xilma-xil vazifalarni bajaradi: u hujayralarga kislorod yetkazib beradi va karbonat angidrid gazini olib ketadi (nafas funksiyasi); ovqat hazm qilish a'zolaridan oziq moddalarni butun organizmga tarqatadi (oziq moddalarni tashish funksiyasi); moddalar almashinuvi mahsulotini chiqarish a'zolariga (buyrakka) olib boradi. Qon a'zolarining gumoral aloqasini yuzaga chiqaradi, u gaz almashinuvi, nafas, suvtuz almashinuvi, kislota-ishqor muvozanatida ishtirok etadi. Qonda antitoksinlar, lizinlar va antitelolar borligi, shuningdek, leykotsitlar mikroorganizmlar va yot jismlarni qamrab yutish xususiyatiga ega bo'lganligi tufayli Qon organizmni zararli moddalar va yot jismlardan himoya qiladi. U gavda trasini doim bir maromda saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Plazma, qon plazmasi — qonning suyuq qismi. Unda qonning shaklli elementlari (eritrotsitlar, leykotsitlar, trombositlar) bo'ladi. Qon plazmasi tarkibidagi o'zgarishlariga qarab, turli kasalliklar (revmatizm, qandli diabet va boshqalar)ni aniqlash mumkin. Qon plazmasidan dori preparatlar (albuminlar, fibrinogen, gamoma-globin va boshqalar) tayyorlanadi.[1][2]Odam qon plazmasining hajmi 55-60% ni tashkil etadi. Qon plazmasini shaklli elementlaridan ajratish uchun maxsus qonni ivishdan saqlovchi moddalar qo'shish yo'li bilan olingan qonni sentrifugalanadi. U og'ir bo'lgani uchun probirka tubiga eritrotsitlar cho'kadi, uning ustiga oq tusli leykotsitlar («leykon»-rangsiz), so'ngra yaltiroq ko'rinishli

qon plastinkasidan trombotsitlar cho'kadi. Shaklli elementlar ustida suyuq rangsiz yoki sarg'ich tusli qavat plazma ajraladi. Qon plazmasi (qon zardobi) qonning suyuq qismi bo'lib, u murakkab aralashma.

Qon tizimi — qon komponentlarini tashkil qiluvchi elementlar (plazma va shaklli elementlar) majmuasi bo'lib, organizm ichki muhitining eng asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi.

Qonning bazi bir bajaradigan vazifalari:

Qon tizimi organizmning hayot faoliyatini ta'minlovchi enf muhim tizimlardan biri hisoblanib, juda ko'p vazifalarni bajaradi:

Nafas vazifasi- qon O₂ va CO₂ ni biriktirib olaadi va tashiydi.

Trofik (oziqlantirish) vazifasi shundan iboratki, qon hamma hujayralarni vitaminlar, glyukoza, mineral moddalar, aminokislotalar, yog'lar va suv bilan ta'minlab turadi.

Yurak-qon tomir sistemasi eng muhim hayotiy vazifani bajaradi. Agar yurak qisqa vaqt to'xtab qolsa, odamning hayoti ham to'xtaydi.

Turli mamlakatlarida aholining qon gruppasi tekshirilganda quyidagi o'rtacha ma'lumotlar olingan: I gruppasi — 40% kishilar mansub, II gruppasi - 39 %, III gruppasi 15%, IV gruppasi -6%.

Ekskretor vazifasi. Qon „hayot tashlandiqlari“ — moddalar almashinuvining oxirgi mahsulotlari bo'lgan ammiak, siydikchil, siydik kislotasi, kreatinin va boshqa moddalarni to'qimalardan olib, ayiruv a'zolariga yetkazib beradi. Qon tasodifan yoki ma'lum maqsad bilan kiritilgan moddalarni, suv va tuzlarning ortiqcha qismisini ham ayiruv a'zolariga yetkazish vazifasini bajaradi.

Termoregulyator vazifa — qon issiqlikka boy bo'lgan a'zolarini sovutadi va issiqlikni yo'qotuvchi a'zolarini isitadi. Jigar, chuqur joylashgan muskullar, yurak va boshqa a'zolar faoliyati davomida hosil bo'ladigan issiqlikni qon orqali issiqlikni yo'qotuvchi a'zolariga yetkazib berishini ta'minlaydi.

Qon gomeostaz jarayonida ham faol ishtirok etib, qator gomeostatik konstantalar -Rh, osmotik bosim, ionlar konsentratsiyasi va boshqalar stabiligini saqlab turadi[11].

Qon to'qimalar va qon orasida tuz va suv almashinuvini jarayonini ta'minlab turadi. Kapilyarlarning arterial qismidan tuzlar va suyuqlik to'qimalarga o'tadi va venoz qismida esa ular qonga qaytib so'riladi.

Himoya vazifasi — qon immunitetning eng muhim omilidir, immunitet esa organizmni tirik tanachalar va genetik yod moddalardan himoyalaydi. Bu vazifa leykositlarning fagositar faolligi (hujayra immuniteti) va qonda mikroblar va

ularning zaharlarini zararsizlantiruvchi antitelolar borligi (gumoral immunitet) bilan ta'minlanadi[12]. Qonning ivishi ham himoya reaksiyasi hisoblanadi.

Gumoral boshqaruv — qon doimo harakatda bo'lganligi tufayli organizm qismlarining kimyoviy hamkorligini amalga oshirib turadi, u gormonlar va boshqa fiziologik faol moddalarni, ular hosil bo'lgan hujayralardan boshqa hujayralarga tashib turadi, gumoral boshqarishni amalga oshiradi, a'zolari o'zaro bog'laydi, organizmni bir butun qilib, muhit o'zgarishlariga moslashtiradi. Kreator aloqalarni amalga oshirish. Qon plazmasi va shaklli elementlari tomonidan tashiladigan makromolekulalar hujayralararo axborot oqimini yetkazilib berilishini ta'minlab turadi. Bu axborot tufayli hujayralarda oqsil sintezi, hujayraning tafovutlanganlik darajasi saqlanilishi, to'qimalar tuzilishi saqlanilishi va qayta tiklanilish

QON HAQIDA QIZIQARLI MA'LUMOTLAR

Odamlarda qizil rangli qon mavjud bo'lsa-da, boshqa organizmlar turli xil ranglarda qonga ega. Kabuklular, örümcekler, kalamar, ahtapotlar va ba'zi bir ekstraktlar ko'k qonga ega. Ba'zi qurtlar va suluklarning yashil qoni bor. Dengiz qurtlari ba'zi turlari mayin qonga ega. Böcekler, shu jumladan hasharotlar va kelebekler, rangsiz yoki ochiq-sariq qonga ega. Qonning rangi qon aylanish tizimi orqali kislorodni ko'chirish uchun foydalaniladigan nafas olish pigmentining turiga qarab belgilanadi. Odamlarda nafas olish pigmentasi qizil qon hujayralarida topilgan gemoglobin deb nomlangan.

Tanangizda aylanib yuradigan qon 55 foiz plazma, 40 foiz eritrotsitlar , 4 foiz trombotsitlar va 1 foiz oq qon hujayralaridan iborat . Qon aylanishida oq qon hujayralaridan eng ko'p neyetrofillar mavjud.

Inson qoni temir, xrom, marganets, sink, qo'rg'oshin va mis kabi metallarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, qonda oz miqdorda oltin borligini bilishingiz ham hayratlantirishi mumkin. Inson tanasida asosan qonda topilgan 0,2 milligramm oltin mavjud.

Odamlarda barcha qon hujayralari hematopoetik ildiz hujayralaridan kelib chiqadi. Tananing qon hujayralarining taxminan 95 foizi suyak iligida ishlab chiqariladi. Katta yoshdagi suyak iligi ko'pincha ko'krak qafasidagi va orqa miya va tos suyaklarida to'planadi. Boshqa organlar qon hujayralari ishlab chiqarishni tartibga solishga yordam beradi. Ular orasida limfa tugunlari , taloq va timus kabi jigar va limfa tuzilishi kiradi.

Odamning terisini quyosh nurlariga chiqarib tashlash qondagi bosimni kamaytiradi, bu esa qonda nitrat kislota miqdorining ko'tarilishiga olib keladi.

Nitrik oksid qon tomirining ohangini kamaytirish orqali qon bosimini tartibga solishga yordam beradi. Qon bosimi bu kamayish yurak kasalliklari yoki qon tomirlarini rivojlanish xavfini kamaytirishi mumkin. Quyoshga uzoq vaqt ta'sir qilish ehtimoli teri saratoniga olib kelishi mumkin bo'lsa-da, olimlar quyoshga juda cheklangan ta'sir yurak-qon tomir kasalliklari va unga bog'liq sharoitlarni rivojlanishi xavfini oshirishi mumkin deb hisoblaydilar.

Minglab kasalliklar bor, ammo sog'liq faqat bitta.

Robert Berns (1759 – 1796) – ingliz shoiri

Men biladigan yagona go'zallik – bu sog'liq.

Geynrix Geyne (1797 – 1856) mashhur nemis shoiri, publitsist va tanqidchisi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Qon>
2. <https://avitsenna.uz/qon-va-uning-tarkibi/>
3. <https://uz.warbletoncouncil.org/funciones-de-la-sangre-11753>
4. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Qon_aylanishi
5. Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li, Mardonov Mirzabek Begzod o'g'li, Sultonmirzayev Xikmatillo Eminjon o'g'li, Saydaxmatov Akobir Ravshan o'g'li. (2022). LIVER ANATOMY, HISTOLOGY AND PHYSIOLOGY. INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS, 1(11), 8-11.